

ПОДХОДОВ“SARGARDONLIK”NING POETIK MA’NOSI —1990 -YILLARDAGI HWANG DONG-GYU IJODI MISOLIDA

Han Won Kyun

Koreya Milliy Transport Universiteti

10.5281/zenodo.20664704

Anatatsiya. Sargardonlik - bu kundalik hayotning puxta tuzilgan to‘ridan tashqariga qaratilgan nigohdir. Zamonaviy kundalik hayot nuqtayi nazaridan qaralganda, sargardonlik va sayohat eng muhim amaliy hamda poetik tajribalardan biri hisoblanadi. Turli “yaqinlashtirishlar” davrida ko‘chmanchilik harakatchanlik va harakatning qadriyatiga yangi nigoh beradi. Nomadizm zamonaviy identiklik qadriyatini tanqid qiladi va hayotning cheklanganligini qayta mushohada etishga yordam beradi. Shu ma’nodagi nomadizm postmodernizmni ichki ravishda o‘zlashtiradi, ayni paytda kundalik hayotning murakkabligi va xilma-xilligini amalda targ‘ib qilishi bilan kengayuvchan xususiyat kasb etadi.

Hwang Dong-gyuning 1990-yillardagi she’rlari uning uzoq yillar davomida izlagan ontologik ufqining yangi qirrasini namoyon etadi. Bu - sargardonlik qadriyatini zamonaviylik nuqtayi nazaridan talqin qilish va hayotning cheklanganligini qabul qilish yo‘liga yetib borishdir. “Tashqarilik”ni anglashning ikki yo‘li mavjud: biri zamonaviy kundalik hayotni mushohada qilish jarayoni bo‘lsa, ikkinchisi o‘lim ma’nosini poklash jarayonidir. Aynan shu jihatlar Hwang Dong-gyuning 1990-yillardagi she’riyatiga xos bo‘lib, u ilgari surgan poetik tafakkurning muhim qirralaridan biridir.

Kalit so‘zlar: nomadizm, sayohat, sargardonlik, zamonaviylik, postmodernizm.

Abstract: Wandering is a gaze toward the outside of the well-structured net of everyday life. From the perspective of modern daily life, wandering and travel are acts and poetic practices that play the most critical role. In the light of all the zooms, nomadism provides a new perspective on the value of mobility and movement. Nomadism criticizes the value of modern identity and contributes to reconsidering the finiteness of life. In this sense, nomadism internalizes postmodernism, but it is highly expandable in that it

practically advocates the complexity and diversity of everyday life

Hwang Dong-gyu's poems in the 1990s show a new aspect of the ontological horizon that he had long pursued. It is to interpret the value of wandering from the perspective of modernity and reach a way of accepting the finiteness of life. The two ways of thinking about 'outside' are the process of reflecting on modern daily life and purging the meaning of death. This is the characteristic of Hwang Dong-gyu's poetry in the 1990s and one of the poetic thoughts he opened up.

Keywords: nomadism, travel, wandering, modernity, postmodernism.

한원균

차례

1. 서론
2. '방랑'의 사회문화적 의미
3. '방랑'의 시학적 사유
 - 3-1 근대적 일상성의 '밖'
 - 3-2 죽음, 실존의 '밖'
4. 결론

국문요약

방랑은 일상의 잘 짜여진 그물의 밖을 향한 시선이다. 근대적 일상성의 관점에서 방랑과 여행은 가장 비판적인 역할을 수행하는 행위이자 시적 실천이다. 모든 정주성에 비추었을 때 노마디즘은 이동성과 움직임의 가치를 새롭게 조망해 준다. 노마디즘은 근대적 동일성의 가치를 비판하고 삶의 유한성을 재고하는 데 기여한다. 이런 의미에서 노마디즘은 포스트모더니즘을 내면화하고 있지만, 일상의 복합성과 다양성을 실천적으로 옹호한다는 점에서 확장성이 크다. 황동규의 1990년대 시는 그가 오랫동안 추구했던 존재론적 지평의 새로운 모습을 보여준다. 그것은 방랑의 가치를 근대성의

관점에서 해석하고 삶의 유한성을 수용하는 방법에 도달한 것이다. '밖'에 대한 두 가지 사유방식이 그것인 바, 근대적 일상을 반성하고 죽음의 의미를 순치하는 과정이 그것이다. 이것이 1990년대 황동규 시의 특징이자 그가 열어보인 시적 사유의 일단이다.

주제어; 노마디즘, 여행, 방랑, 근대성, 포스트모더니즘

1. 서론

황동규는 '방랑'의 의미를 적극적으로 시화한 대표적인 시인이다. 그는 1958년에 「시월」, 「즐거운 편지」 등으로 『현대문학』에 등단한 이후 삶의 존재론적 원리에 대한 지속적인 탐색을 이어왔다. 이 점이 황동규 시의 특징이자 그를 다시 읽어야 하는 이유의 하나로 부각하고 있으며, 대개의 문인들이 전후 실존적으로 고단하던 시절을 보냈지만 황동규는 비교적 무난한 '출세'의 길을 걸었다는 관점 역시 그의 시를 이해하는 하나의 단서가 될 수도 있다. 황동규가 보여주었던 추상적 관념의 세계가 현실 문제의 다층적 어려움을 포회(包懷)하는 중요한 서정적 방법론이 되었음을 부인하기 어렵기 때문이다. 황동규는 순수한 감성의 세계로부터 자기시의 근원을 찾고자 했다. 감정의 순수성이란 세계를 일면적으로 인식하는 태도로부터 기인하는데, 이는 낭만적 단순성과 큰 차이를 보이지 않는다. 황동규 초기시를 특징적으로 드러내는 사랑과 기다림, 외로움의 이미지들은 매개항을 거치지 않은 순수표상 그 자체를 의미하는 것으로 보인다. 초기시를 대표하는 작품 「즐거운 편지」에서 '기다림'이란 사랑의 완성을 위한 행위인데, 그것은 사랑을 영원하게 지속시키는 일종의 제의라고 볼 수 있다. 이는 다분히 서양의 설화적 모티프에 닿아 있다. 즉, 백일동안 공주의 창 밖에서 기다리던 왕자는 백일이 되는 날 아침 공주의 창문을 떠난다. 그것은 자신이 백일 동안 공주를 기다렸다는 사실과 그만큼의 사랑을 영원한 시간 속으로 가져감으로써 사랑을 완성하겠다는 의도로 풀이된다. 하지만 이러한 노력은 사랑을 매우 추상적이고 상징적인 것으로 이해한 결과라 볼 수 있다. 사랑은 구체적인 것이고 현실적인 것임이 간과된 결과로 볼 수도 있다. "내 나의 사랑을 한없이 잇닿은 그 기다림으로

바꾸어" 놓음으로써 사랑을 확인하고자 하는 행위는, 기다림을 사회적 관계가 형성되는 방향으로 나아가는 관계 형성의 기초가 아니라, '사적이며 비확산적인' 방향으로 이해했기 때문에 가능했던 진술이다.

이후 황동규는 겨울, 눈, 밤의 이미지가 직조하는 세계, 즉 「삼남에 내리는 눈」, 「전봉준」, 「계엄령 속의 눈」 등의 작품에서 불안한 삶의 초상을 그려낸다. 그의 불안은 공적인 문제와 결부하여 이해하기 보다는 '불안의식'의 표출 자체가 갖는 미학적 의미가 중요한 바, 이러한 불안의식은 「풍장」 연작을 지나면서 삶과 죽음의 문제, 정확히 말하면 '죽음 길들이기'라는 주제의식으로 변모한다. 불안한 삶의 가장 극명한 상징은 죽음이다. 죽음에 순치하기 위한 방법론이 '여행하기'와 이를 '방랑'의 모티브로 변모시키는 과정이었다. 가령, "나에겐 여행이 악기다"(「지방도에서」)라는 진술은 그의 시가 태어나는 방법론을 극명하게 보여준다. 자동차를 스스로 운전할 수 있다는 사실에 대한 자각과 문화적 변모는 1990년대 이후 황동규 시가 생산되는 중요한 토대라는 점에서 그에게는 가장 모던한 글쓰기이자 내면성의 현현이다. 운전을 하면서 여행하고 틈틈이 메모하는 시인의 모습은 보들레르의 그것에 견줄만한 산책자의 표정과 다르지 않다. 자본주의의 일상성을 가장 치열하게 살아가는 방법 가운데 하나는 메모하고 산책하는 일이었음을 시인은 잘 보여준 셈이다. 또한 이것은 자본주의적 탈일상성의 욕망과 닿아 있으며, '밖'을 향한 사유의 일단을 드러낸 것이다.

이제 그의 산책은 일정한 귀착점에 도달한 느낌을 갖게 한다. 그가 도달한 세계는 저 외로움의 절대성을 추구하던 「즐거운 편지」의 세계에 다시 닿은 듯하다. 다만, 청춘의 한때가 막연한 상실감의 표상이었다면, 이제는 존재하는 것들의 이면을 바라볼 수 있는 시적 지평에 도달했다는 분명한 차이가 있을 것이다. 그래서 그는 <누군가 조용히/풍경 속으로 들어온다./하늘가에 별이 하나 돈는다./별이 말하기 시작했다.>(「홀로움」)라고 전할 수 있는 것이다. 이 '홀로움'의 세계가 그가 도달한 지점이라는 판단이 이래서 가능하다.

문제는 이러한 귀착이 1990년대 이후 자본주의적 근대성에 대한 적극적인 인식과 관심의 징후를 잘 드러내고 있다는 점이다. 그것은 바로 '방랑'의 시적 기표를 통한 문학사회학적 지평을 보여주는 일이다. 1990년대의 문학적 특징과 사회적 현상들을 탈정치적 담론의 우위로 규정하는 일은 주지의 사실이지만 동시에 이를 내면화 하는 차이에 대해서도 주목할 필요가 있는 바, 황동규는 자본주의적 담론 생산의 중심으로부터 일정한 거리를 유지하는 방법, 탈근대성과 탈일상성의 변주를 통해 당대를 이해하고자 했다. '방랑'의 기표가 내면화하는 1990년대의 표정이 바로 그것이다. 이 방랑의 기표가 노마디즘의 시적 구현양상임을 이해하는 것이 중요하다.

이승규는 황동규의 시의 전개 과정 자체를 여행의 관점에서 분석하고자 한다. 그는 초기시의 여행이 상징적 의미와 정서적인 분위기에 머물렀다면 이후의 시기에는 여행의 현장성이 강하게 나타났다고 판단한다. 이는 삶과 죽음에 대한 재인식의 과정을 거치면서 생명성의 긍정으로 나아가는 길이었다고 주장한다. 이 연구는 황동규 시에 나타난 여행의 의미가 "구도"와 "연대"의 맥락에서 이루어지고 있음을 밝힌다는 점에서 주목할 만하다.

황동규의 연작시 『풍장』을 중심으로 기행시에 나타난 죽음의식을 중심으로 논의하는 연구에서 변찬복은 시집에 구현된 노마디즘의 양상을 밝히고자 한다. 이는 삶과 죽음의 경계를 넘거나 지우면서 우주적 순환 양상을 보여주고자 한다는 것이다. 이는 여행자과 여행동기의 행동 특성을 연구하는 데 도움이 될 수 있다고 주장한다. 이 연구는 노마디즘의 양상을 통해 죽음의식에 접근한다는 점과 여행이라는 문화적 코드의 근거를 밝혔다는 점에서 의미가 있다.

여행에 대한 문화적 관심이 어느 때보다도 심화되는 시점에서 '배낭여행'의 노마디즘적 현상을 분석하고 있는 논의도 주목을 요한다. 또한 몽골의 시인을 노마디즘적 관점에서 분석하고 있는 연구도 흥미롭다. 강희진은 노마디즘을 철학적 개념으로 한정하지 않고 시적 사유의 과정으로 개념화한다. "안정된 삶에 정주하는 것이 아니라 버려졌던 불모의 대지에서 생명을 잉태하는 것"이 시적 노마디즘의 과정이라고 한 것은 주목을 요한다.

본고에서는 황동규의 1990년대 시에 나타난 '방랑'의 기표들이 지니는 문학사회학적 현상이 근대적 일상성과 실존적 삶의 '밖'에 대한 사유라는 점을 밝히고 노마디즘의 시적 구현양상에 대하여 살펴보고자 한다.

2. '방랑'의 사회문화적 의미

1990년대는 정치적 담론의 후퇴와 문화적 다양성의 확장으로 정의되지만 자본주의적 근대성에 대한 반성적 논의들 역시 밀도가 높아졌으며 근대적 일상과 삶에 대한 근본적인 문제제기도 공존한다는 점에서 연구사적 단위로 볼 수 있다. 이 가운데 방랑의 시적 장치 혹은 진술은 넓은 의미에서 '노마디즘'의 사회적 의미를 내포한다. 최근 노마디즘에 대한 관심은 지금까지와 다른 양상으로 나타나고 있다. 이는 소외되거나 감추어진 담론의 부상(浮上)으로서 포스트모더니즘의 가치가 실현되는 양상으로 볼 수도 있다. 주류의 사회적 권력의 관점에서 노마디즘은 불온한 것, 저항의 의미를 내포하기 때문이다. 근대성의 관점에 비추었을 때도 노마디즘은 영토화와 근대적 공동체에 대한 반(反)담론의 성격을 지닌다. 끊임없이 이동하고 움직이는 사람들에 의한 문화적 영토의 재편과 자기정체성에 대한 반성적 사유의 증대가 중요하게 떠오르기 때문이다. 인류사적 관점에서 노마디즘은 삶을 본질적으로 규정하는 행동양식이자 문화적 축적이고 제도적 장치였다는 J. 아탈리의 시각은 의미있는 시사점을 던진다. '움직이는 사람들'은 정착의 문화를 위협하는 존재로 인식되어 왔지만, 그 움직임 속에서 새로운 문화가 발생하고 가치가 창출된다는 것이다. J. 아탈리의 지적처럼 노마디즘과 정주성은 대립적인 개념이지만 동시에 노마디즘은 정주성에게 "구원을 위한 정화작용"이면서 "정주성으로 부패한 민족에게 주어지는 새로운 기회"이기도 하였다. 여기에 더하여 M 마페졸리의 노마디즘은 "방황, 유목주의, 아노미, 방랑 등이 집단 무의식 안에 심층적으로 은거하고 있음"을 내포한다는 의미를 갖는다. 이에 M, 마페졸리의 개념을 다음 몇 가지로 항목화하여 설명하고자 한다.

첫째, 전체주의의 폭력성에 대한 반감이다. 노마디즘은 근대적 의미의 공동체에 대한 회의를 내포한다. 역사적으로 하나의 국가가 성립하는 과정은 "정착을 위한 노마디즘(방황)의 활주"라고

요약할 수 있다. 다시말해 국가의 성립과정은 노마디즘적인 움직임과 방랑이 만들어낸 정착의 의지가 집약되는 과정으로 설명 가능하다.

노마디즘은 현대적 국가 형태와 전적으로 대조되는 의미이다. 노마디즘은 또한 그 자체가 고대적 삶의 잔존물이라고 고려되는 생각을 지속적으로 거부하며, 오히려 망상이 세상을 지배할 수 있다는 생각을 강화하고 있다. 이러한 점에서 노마디즘에 대비되는 것으로서 현대적 전체주의 폭력의 속성이라고 할 수 있는 “전체에 대한 환상”이 좋은 예가 될 수 있다.

지속적인 이동은 정착에 대한 욕망과 제도화를 요구하지만, “노마디즘은 현대적인 국가 형태와 전적으로 대조”된다는 의미로 해석할 수 있다. 근대국가는 배타적인 통제와 규율의 제도를 근간으로 하는데, 노마디즘은 이같은 규칙에 대한 근본적인 반성을 내재하고 있다. 그래서 “오히려 망상이 세상을 지배할 수 있다는 생각을 강화”하는 것이다. 현대적인 전체주의의 폭력적 속성이라 할 수 있는 동일성에 대한 환상을 노마디즘은 거부한다는 것이다. 이것은 근대국가의 기본적인 개념인 ‘통제가능한 율타리’ 혹은 민족주의적 우월주의, 배타적 소비니즘 등에 대한 잠재적이고 자율적인 거부가 생성하는 심리적이며 실천적인 의식이라 할 수 있다. 둘째, 방랑의 사회학적 의미의 드러냄이다. 방랑은 적극적으로 이 세계의 유한성을 이해하는 행위이다. 주어진 세계가 태생적으로 물리적인 제한을 통해 자기를 인식하게 했다면 방랑은 이러한 운명을 극복해 보고자 하는 본질적인 자기인식이다. 이러한 관점에서 방랑은 끊임없는 움직임이며, 불교적인 관점에서도 존재는 지속적인 움직임 속에서만 생성할 수 있다는 점, 곧 생성 자체가 움직임이 전제된다는 점에서 “생성이 곧 존재요 존재가 곧 생성”이라는 사실과 닿아 있는데 이는 “어떠한 곳에도 속하지 않음”이라는 조건과 동일한 의미를 만들어 낸다.

(중국사상의 교훈적 논의 가운데—인용자) 생성이 곧 존재요 존재가 곧 생성이라는 사실을 강조하고 있는 불교적 감성에서도 찾아볼 수 있다. 혜능 학파의 선 전통에서 볼 수 있는 바와 같이 ‘어떠한 곳에도 속하지 않음’이란 모든 풍만함 속에서 자아의 실현가능성이 있는 것과 동일한 조건을 의미한다. (M. 마페졸리, 32쪽)

방랑은 관계가 한시적일 수밖에 없다는 사실에 대한 직관적 슬픔에 기초한다. 제한된 환경에서 타자와 관계가 매우 제한적이라는 점은 삶에 대한 비극적 감정을 자아낸다. 이러한 방랑은 단순한 개인의 선택적 영역에 속하지 않는다. M. 마페졸리는 이러한 방랑과 이동의 조건을 몇 가지 층위로 설명하는데 노동의 이동, 소비의 이동과 함께 여행에서의 이동도 해당된다고 말한다. 여기에는 경제적 차이에 기인하고 있는 사회적 이동이나 인구의 거대한 위치이동도 포함된다는 것이다. 이러한 경향은 대중과 개인들을 한결같이 사로잡고 있는 어디론가 가고싶은 욕망에 대한 현대적 변조라고 볼 수 있다는 것이다. 이러한 방랑은 안정된 사회의 삶을 근본적으로 반성하고 의문시 하는 창조적 역할을 하면서 “기존의 확신과 다양한 보수적 사상을 방해할 위험을 지니고” 있으며(M. 마페졸리, 71쪽) “제도의 경직성으로부터 우리를 벗어나게”도 한다.(M. 마페졸리, 72쪽)

셋째, ‘역동적 뿌리내기’로 명명된 이동성의 제도화이다. 노마디즘은 움직임을 통해 다양한 경계의 이질성을 내면화하고 방랑과 이동을 새로운 문화 경험으로 인식한다. 노마디즘의 “역동성과 자발성은 국가적, 문화적, 이데올로기적, 종교적인 것들 간에 존재하는 경계를 혐오하며 대신 특성의 보편적 가치 속에서 살고자 하는데 이는 인류애적 가치”를 의미한다(M. 마페졸리, 86쪽) 근대국가의 특징이 민족주의와 강한 문화적 동일성을 전제하고 있다면 노마디즘은 이를 적극적으로 부인한다. 근대국가의 특징과 규범 속에서만 가능한 사유들, 가령, 영토성과 광범위한 규범들은 이미 그 경계를 의심받기에 이르렀다. 다양한 가상현실의 실재성과 잠재성, 여행을 통한 이동, 자본과 금융시장의 복합성 등을 볼 때 “역동적 뿌리내리기”(M. 마페졸리, 35쪽)는 현대사회의 노마디즘적 특성을 명확하게 설명해준다. 현대적인 의미에서 “존재한다는 것은 그것이 일탈적 방법을 사용한다고

하더라도 자아로부터 나가는 것이며, 타자에 대해 문을 여는 것이다. 위반의 과정은 다양한 형태의 폐쇄적이며 치명적인 권력에 대항하는 생명력이나 능동적 에너지의 가장 명확한 지표”(M. 마페졸리, 37쪽)라는 것이다.

오늘날 기술, 문화, 음악, 감성 등에서 볼 수 있는 다양한 ‘도취’는 과거의 순환욕구를 재확인하는 것이라 할 수 있다. 재산의 순환, 말의 순환, 성의 순환 등은 모두 사회를 형성하고 있으며 생성이라는 것을 통해 그 존재를 지속시키는 역할을 하고 있다. (M. 마페졸리, 37쪽)

‘도취’와 ‘순환’은 기존의 정주성의 이데올로기에 대한 반감작용이며 경계를 확장하기 위한 사회학적 동인으로 작용할 수 있다. 방랑의 근거 역시 경험하지 못한 세계에 대한 환상과 예견된 도취에 대한 상상을 가능하게 하고 이를 통해 기존의 삶은 순환의 메카니즘을 발견하게 된다.

넷째, 방랑의 시적 의미찾기이다. 마페졸리의 노마디즘은 매우 포괄적이고 다층적인 개념이지만, 이를 방랑과 이동이라는 관점으로 좁혀서 이해할 경우 현대적인 의미에서 구성되는 시적 상상력과 ‘산책자’ 모티브 역시 노마디즘을 이해하는 중요한 방법이 될 수 있다. 특히 도시적 삶의 문제와 산책자의 관계의 경우, 마페졸리는 다음과 같은 중요한 시사점을 던져준다.

현대적 도시를 돌로 가득찬 정글이라고 표현한다. (...) 정글은 또한 모태적이고 원시적이며 미로와 같은 의미도 지니고 있다. 미로의 순수한 의미는 ‘안과 밖의 순환’이 이분법적으로 단절된 상황을 말한다. (...) 이처럼 도시 공간 역시 노마디즘으로 연역될 수 있는 두가지 상황을 동시에 연출하고 있다. (M. 마페졸리, 111쪽)

유랑은 '바깥으로부터'의 사유를 통해 가장 근대적인 사유를 가능하게 하는 시적 장치일 수 있다. 근대와 근대성에 관한 사유, 혹은 생산과 소비사회에 대한 비판은 도시의 미로를 걸으면서 그 미로의 의미에 대하여 사유하는 형식으로 이루어질 수 있다. 그것이 시인이 갖는 가장 도시적인 삶의 방식이며 유랑의 시적 의미이면서 동시에 노마디즘이 근대에 대하여 갖는 비판적 역할이라 할 수 있다. 방랑 및 산책은 자본주의적 근대성의 외곽지대를 사유하는 행위이며 이는 일종의 현실적 거리두기이자 수행원칙에 대한 환각작용의 추구라 할 수 있다. 예술적 행위의 근간에는 이와같은 일종의 "환각에 빠지기"이며 이는 "문화, 종교, 정치, 일, 스포츠, 음악 등등 다양한 영역에서 존재한다"(M. 마페졸리, 166쪽)는 것이다. 이러한 행위가 시적인 의미를 획득하는 지점에서 방랑의 사회적 의미가 생성된다.

방랑적 삶이란 다양하고 때때로 모순적인 정체성들과의 삶이다. 다원적 정체성들은 동시에 함께 나타나기도 하지만, 하나가 사라진 후 또 다른 하나가 나타나는 식으로 즉 연속적으로 나타나기도 한다. 자신의 동일성과 자신이 이타성 사이에서 왔다갔다 하는 것이다. (M. 마페졸리, 147쪽)

시인은 근본적으로 자기동일성에 대한 회의를 존재의 근간으로 삼는다. 방랑의 사유는 선택적이기보다 시인의 존재론적 운명의 일부를 이론다. 나와 타자성 사이에 놓여있는 길항작용은 내면성의 깊이에 예외적으로 존재하는 것이 아니라, 사회적이고 제도적인 선형적 형식이며 이 '다원적 정체성'이야말로 근대사회를 규정하는 본질적 거울이라 할 수 있다.

노마디즘에 대한 최근의 이해는 매우 다양한 형식으로 드러나고 있다. 특히 국경과 영토의 제한이 사라진 디지털시대의 노마디즘은 기존의 관념과 사유에 대한 혁명적인 변화를 가져오고 있다. 여기서 중요한 것은 우리의 삶이 어떤 완성된 가치를 지향해야 한다는 근대적인 사유에 대한 반성과 성찰이

다시 요구된다는 점이다. 국가나 사회의 규범과 법적 질서에 대한 탈영토화가 무차별적으로 이루어질 수는 없지만, 제한된 범위 내에서 근대적인 삶에 대한 비판적 역할은 지속되어야 하기 때문이다. 이러한 의미에서 방랑과 유랑의 시적 생산성은 기존 패러다임에 대한 비판적 역할을 담당할 수 있고 이동의 의미부여를 통해 모든 정주성에 대한, 혹은 보수적 관념에 대하여 새로운 의미부여가 가능할 것으로 판단된다. 황동규의 1990년대 시는 일상성과 존재론적 삶의 '바깥'을 탐구하는 과정에서 근대적 삶에 대한 근본적인 의문을 제시했다는 점에서 의의를 지닌다.

3. '방랑'의 시학적 사유

1990년대가 이전 시대와 다른 변별점 가운데 하나는 미시적 담론들의 심화와 확장이라는 데 있다. 이념적 담론의 급속한 후퇴상황에서 가장 민감하게 반응한 것은 일상적 다양성에 대한 발견의 의지와 노력이었다. 특히 자본주의적 일상성에 대한 성찰은 자기시대에 대한 반성적 태도를 내포하며 완성된 삶은 존재하지 않는다는 분명한 인식을 드러낸다. 더 이상 나은 삶이 존재할 수 있을까. 혹은 이 일상의 경계 이후를 사유할 수 있을까 하는 보다 근본적인 회의를 함의한다는 것이다. 시적 사유로 빈번하게 등장하는 산책자의 모티브와 경계이탈에 관한 시도 역시 이와 밀접한게 관련된다. 황동규의 시가 보여주는 이탈과 여행, 그리고 이를 내면화하는 방랑의 좌표들은 1990년대적 사유의 하나인 자본주의의 밖과 일상성의 이탈을 꿈꾼다는 점에서 문학사회학적 가치를 지닌다고 할 수 있다. 하나의 합리적인 제도와 규범이 아니라, 다양하고 도전적인 내면성과 꿈꾸는 집단들의 욕망이 인정되는 지점에 대한 사유 뿐만 아니라, 삶의 연속성이 단절되는 지점, 즉 죽음 역시 실존적 삶의 '밖'을 향한 성찰이면서 동시에 이를 통한 현존에 대한 돌아봄이라는 점에서 문제제기적이다.

3-1 근대적 일상성의 '밖'

황동규는 어느 날의 일기에 이렇게 적어놓은 적이 있다고 했다.

“어느샌가 내 생애는 이상한 여행들이 되어 있었다 – 1995년 일기에서”

- 「걷다가 사라지고 싶은 곳」 (299쪽)

시인의 1990년대는 여행이 일상이 되고 일상 속에서 여행을 꿈꾸는 시대로 규정할 수 있다. 왜 여행인가. 여행이란 합법적인 일탈의 형식이기 때문이다. 일탈 자체가 불온한 상상력을 기본으로 성립하지만, 사회적 삶의 영역, 특히 자유의 공간을 넓히려는 욕구의 저변에는 일탈의 동기가 내재되어 있다. 경계를 벗어나고 싶다는 욕구의 합리적 실천이 여행이라는 점은 주지의 사실이다. 황동규의 1990년대는 이와같이 여행의 동기가 부여되고 실천으로 옮겨지던 시대였다.

1

사람 피해 사람 속에서 혼자 서울에 남아
호프에 나가 젊은이들 속에 박혀 생맥주나 축내고
더위에 녹아내리는 추억들 위로
간신히 차양을 치다 말고
문득 생각한 것이 무반주(無伴奏) 떠돌이.
폐광지대까지 설마 관광객이?
지도에서 사라지는 길들의 고요
지도를 펴놓고 붉은 볼펜으로 동그라니 하나를 치고
방학에도 계속 나가던 연구실 문에 자물쇠 채우고
다음날 새벽 해뜨기 전 길을 나선다.

- 「물운대행(沒雲臺行)」, (18쪽) 부분

황동규의 1990년대를 선명하게 각인시킨 작품 「물운대행(沒雲臺行)」은 기행시이다. 공간을 옮겨 다니며 지리적인 경험을 진술하는 이 시에서 시인의 의도는 단순한 체험의 고백이 아니라, 역사 속에 등장했던 인물들의 '방향'을 자기화하려는 의지에 있다. 서울에서의 단조로운 일상에서 벗어나는 일은 매우 자각적이었던 점. 그 여행은 "앵앵대는 소형차"가 있어 가능했다는 점은 주목할 필요가 있다. 그의 이탈은 우연한 계기에 의한 것이기보다 스스로 일상의 범위를 벗어나려는 면밀한 계획에 의한 것이었다는 점은 그가 변화된 시대의 논리를 시적 관점으로 전환하려는 의지를 가졌음을 의미한다. 시인은 "프레스토" 자동차를 몰고 국도를 이용해 강원도 산길로 접어든다. 그가 운전하는 길 옆의 풍경들은 대자연의 위엄이 아니라 무언가 정돈되지 못한 변두리의 모습이다. 폐광지대는 산업화 과정에서 몰락한 삶의 흔적들을 보여준다. 고승들의 방향이 이루어졌던 길을 따라 가면서 시인은 "바람 없이도 마음이 온통 시원"하다고 생각한다. "비포장도로의 순살결" 이나 "환한 구름이 펼쳐진 길"의 "그 끝"을 찾아가는 일이 그가 원했던 방향의 지표였음이 드러내고 있다. 물운대를 지나면서 "도무지 혼자 있는 것 같이 앉았습니다."라는 고백은 그의 여행이 지향하는 중요한 계기를 형성한다. 그의 "여행체험은 다만 체험이 아니라, 그 자체가 하나의 정신으로의 형성과정"이고 "시인은 여행을 통해서 많은 것, 혹은 무엇인가를 체험하고자 하지 않고 그 여행의 끝을 보고자" 하기 때문이다. 이 여행의 끝이라는 것은 단절과 종말이 아니라, 시인이 속한 세계 내의 삶을 반성적으로 돌아보려는 의지의 표현이자, 일상의 삶으로 어떻게 회귀할 것인지를 묻는 방법론이기도 하다. 이로부터 이루어지는 수 많은 길가기와 여행은 황동규 시의 1990년대적인 아우라를 형성하였으며 개인의지의 확인이나 존재론적 내면 탐구에만 그치지 않고 근대성에 대한 비판적 인식으로 확장되었다. 그것은 바로 근대적 일상성의 '박'을 사유하려는 의지와 관련된다.

1

만나는 사람들의 몸놀림 계속 시계침 같고

‘반포치킨’에 묻혀 맥주 마시는
내가 지겨운 기름 냄새 같을 때
읽는 책들도 하나같이 맥빠져 시들할 때
알맞게 섞은 잎갈이나무와 늘푸른나무들이
멋대로 숲을 이루고 서서
눈발 날리는 강진만을 내려다보고 있는
다산초당에 오르곤 한다.
는 실은 거짓말이고
다산초당에 달 포 전에 처음 갔다.
해가 떴는데 눈발이 날리는 희한한 날이었다.
몇 대의 버스와 택시를 종일 번갈아 타고
강진의 굴동마을에 도착했다.
공터에서 차의 맥박이 끊어지자
흰 눈발이 앞창을 한번 완전히 지웠다가
다시 열어주었다.

- 「다산초당(茶山草堂)」, (81쪽) 부분

9연으로 이루어진 긴 작품에서 “시계침” 혹은 ‘리토르넬르’처럼 무한 반복되는 일상의 시간 밖을 향해 시인의 시선이 옮겨지는 것은 탈정치적 관점의 최대치를 보여주는 풍경이다. 자동차도 버리고 “몇 대의 버스와 택시를 종일 번갈아 타고” 다산초당에 도착하는 일은 도시의 주변을 거쳐 일상의 규칙을 스치 듯 지나가는 산책자의 모습과 흡사하다. 일상의 “온갖 냄새와 욕지기”를 버리고 “싱싱한 곳으로 귀양” 보내지듯이 떠나는 일의 궁극적인 이유는 “마음이 험거워질 때까지 잊었다 돌아오면/혹시

진정한 '나'가 눈앞에 보이지 않을까?"하는 기대 때문일 것이다. 하지만, 그런 기대는 최대한의 느린 속도와 탈일상의 욕망을 대타화하는 과정으로 이루어져야 한다. 그래서 시인은 "떠나는 길이 떠올라야 한다"고 말한다. 정확하게는 '떠올라야 하는 것'이 아니라 '그렇게 가야 하는 것'이다. 시인은 최대한 느린 속도와 교통편을 생각한다. 장거리 고속버스에 몸을 싣고 혹시 모를 타인과의 만남도 기대하면서 광주터미널에 도착한 후, 다시 시외버스를 갈아타고 "마음 가라앉히고 영암"으로 간다. 월출산을 바라보면 병풍처럼 둘러쳐진 산들과 바위와 하늘이 솟구치는 장면이 다가온다. "무위사 극락보전도 월남사 터 5층 석탑"도 "솟구쳤다가 가라앉는다." 다시 강진행 갈림 길에서 내려 "성긴 눈발"이 "홀이불처럼 내리는" 풍경의 그 고요의 시간을 견디다가 다시 강진행 버스를 타고 택시를 갈아 탄 후 굴동마을에 도착한다. 시인은 여기서 생각한다. 자신은 제주로 귀양을 가다 월출산에 마음을 빼앗겨 완도로 가는 길을 잃은 사람이다. 동시에 이 길은 '여행'인지 '귀양'인지, "귀양과 여행이 뭘 때문에 다른니까?"하고 자문하기도 한다. 다산초당에 들러 시인은 "눈이 갑자기 환해지"는 경험을 한다. 그가 놓인 자리, 다산이 차 끓일 때 썼다는 약수를 마시는 장소에서 "붉은뺨멧새 두 마리가 마음 놓고 푸드덕거리다 날아"가는 풍경이야말로,

한 사내가 세상을 마주하고 앉는 공간이 완성된다.

- 「다산초당(茶山草堂)」 (89쪽)

는 진술을 가능하게 한다는 것이다. 황동규에게 이같은 기행체험은 단순한 길떠남의 경험이 아니라, 방랑과 유랑의 형식이 근대적 일상성의 밖을 사유하는 시적 방법론이었음이 드러난 것이다. 가장 정치적이지 않은 방식으로 가장 '탈정치성의 정치'를 구현한다는 생각이 황동규 시의 내면풍경이라 할 수 있다. 이런 내면을 구성하는 방법론의 근거에는 자신의 존재론적 규제와 억압으로부터 벗어나려는 노마디즘적 욕망이 자리한다.

노마드들은 초월적이거나 유토피아적인 목적을 향해 나아가려는 존재가 아니라, 순간 순간 자신의 욕망에 충실하며 바로 지금 여기에서 그것을 자유롭게 실현하는 자들이다. 이들은 더 이상 고향, 국가라는 경직된 틀 안에 머무르지 않고 다원성, 타자성과의 결합을 통해 새로운 정체성을 생성한다.

타자성과 다원성의 자기화란 방랑과 이동에 대한 욕망을 존재론적 지표로 삼겠다는 의지이자 이념화를 의미한다. 삶은 본질적으로 유동적인 것이며 움직임 자체가 곧 존재론의 근거를 이룬다는 점을 인식하는 행위이다. 모든 움직임 속에서 나를 발견하려는 욕망, 즉

2

간밤 글 속에서

모든 '나'를 '그'로 바꿔본다.

조그만 가방 어깨에 걸치고

그가 시외버스에서 내린다.

사자산 법흥사.

- 「밤새워 글쓰기」(148쪽), 부분

와 같은 인식, 즉 세계를 이해하는 가장 중요한 계기를 모든 타자성에서 찾으려는 행위가 그것이다. 유랑하는 타자에 대한 이해가 자기를 이해하는 방법이라는 것, 모든 유동적인 방랑과 이동이야말로 타자, 즉 세계의 본질이라는 점이다. 그는 이를 '바람의 유동성'에서 찾고자 한다.

2

초연히 살려 할 적마다

바람에 휩쓸린다.

가차없이

아예 세상 밖으로 쫓겨나기도.

길동무 되어주는 건 흠집투성이의 가로수와

늘 그런 술집 간판뿐.

(...)

4

바람을 생각할 때마다

나는 작은 새 하나를 꿈꾼다.

바람이 품에 넣다 잊어버린 새

날다가 어느 순간 사라질

고개 들고 하늘을 올려다보면 벌써 보이지 않는

그런 얼굴 하나를.

5

(...)

아 내 삶의 녹.

사라지지 않는 것들은

다 녹이 쓴다.

손수건을 꺼내 얼굴을 닦는다.

(...)

내 내장, 관절, 두뇌 피질 여기저기서

녹물이 흘러나온다.

녹물이 사방에 번진다.

옛 책상의 얼굴을 한번 더 쓰다듬는다.

여기저기 얼룩지고 터진

지구(地球)의 얼굴이 부드러워진다.

이상하다

바람이 일기 시작한다.

-「미시령 큰바람」(131-134쪽), 부분

바람이란 모든 정주성에 대한 타자성이다. 바람은 모든 움직이는 것들의 기표이자 반복적 일상성을 회의하는 가장 근본적인 상징이 아닐 수 없다. “풍경 전체가 바람 속에/바람이 되어 흔들리고/설악산이 흔들리고/내 등뼈가 흔들리고/나는 나를 놓칠까봐/나를 품에 안고 마냥 허덕”이는 상황은 바람 속의 존재론, 바람의 존재가 곧 삶의 전체라는 전언과 다름 없다. 이 바람은 삶의 모든 순간마다 자신을 지탱하기도 하고 “세상 밖”으로 밀어버리기도 하지만 바람 속의 삶이란 어느 지점에서 사라져 갈 새의 얼굴, 곧 타자성으로 전환된 자신의 모습을 환기한다. 정체된 것은 “내 삶의 녹”이다. 일상의 피부 속에 쌓인 “녹물”들로부터 벗어나 “강원도 나무들이 환하게 소리지르고/그 바람 점점 커져/드디어 내 상상력을 벗어난다”는 그 “미시령큰바람”을 생각하는 일, 이곳에서 바람의 유동성을 통한 자기이해의 지평이 열리고 노마디즘의 정신적 개안이 완성되고 있다. “여행하는 인간 호모비아트로Homo Viatro”의 면모가 방랑을 통한 모든 ‘벗어남’의 실천으로 황동규 시의 근간을 형성하기 때문이다.

3-2 죽음, 실존의 '밖'

바람 속의 삶이란 곧 사라지는 존재, 끊임없이 유동하는 삶도 어느 순간 저 허공의 새처럼 사라지고 만다. 실존적 존재란 사라지는 모든 시간들에 대한 사유주체이다. 현존하는 삶의 유한성, 곧 죽음을 마주하는 시적 관점은 바로 죽음의 '밖'을 사유하는 방법을 생산한다. 목적없이 떠도는 방랑의 본질에는 주어진 삶을 어떻게 의미화 할 것인지를 질문을 내포한다. 그것은 고정되지 않은 삶의 다른 형식을 만들어내는 일이다.

노마디즘은 복수적 존재가 되기를 원하는 욕망과 밀접히 연관이 된다. 인간의 삶은 항상 '살아 있는 것'이 아니다. 삶은 죽어 있을 수도 있는데 그것은 존재가 항상 현재의 그 상태로 고정되어 있을 때이다. 이러한 상태를 극복하고 새로운 자아, 새로운 정체성을 끊임없이 탐색해야만 그의 삶이 부활한다. 노마드는 '복수로 존재하는 자아'를 의미한다.

이 '복수로 존재하는 자아'는 삶의 유한성을 인식하여 죽음의 시간을 수용하고 살아가려는 노마드적 자아라 할 수 있다. 현존하는 일상의 자아에게 죽음은 언제나 극복 불가능한 불가역적 시간의 결과물이지만, 노마드적 자아는 이 죽음을 삶의 이면, 공존하는 시간의 '밖'으로 인식한다. 죽음은 삶의 끝이 아니고 삶의 형식을 이어주는 방랑의 완성형이라는 것, 이는 모든 유한성에 대한 성찰이자 정주성의 삶에 대한 비판적 이해라 할 수 있다. 현존하는 자아가 죽음을 수용하는 방식 역시 노마디즘의 구현양상이기 때문이다. 황동규의 연작 『풍장』은 "나는 모래바람이었다/태어나면서부터

이곳저곳 불러다니던/모래바람이었다”(「전신마취」, 351쪽)는 방랑의 근원을 죽음에 순치시키려는 의지의 결과물로 읽을 수 있다.

늦가을 저녁 아우라지강을 혼자 만나노니
나의 유해(遺骸) 예까지 끌고 와 부릴 만하이.
앞산 한가운데 앞가리나무들 옷통 벗고 모여
마지막 햇빛 쪼이고 있고,
주위로 침엽수들 침착히 서서
두 강이 약속 없이 만나는 것을 내려다보고 있다.
결끄러운 두 강 만나
고요한 강 하나 이룬다.
빈 배 하나 흔들리며 떠 있다.
시간이 고이지 않는다.

유해 끌고 오다 고단하면
어느 잣마루에 쓸쩍 버려도 ...
강 만나러 가다
끝내 못 만난 강처럼.

- 「풍장 49」, 전문 (247쪽)

화자는 늦은 가을의 저녁에 강가에 선다. 모든 시간의 끝이라고 불릴 수 있는 공간, 흐름이 멈추고 유동적인 것들이 깃드는 장소, 그곳은 모든 강의 발원지 아우라지 강이다. 화자의 유해를 데리고 오는 길은 낙엽이 진 나뭇가지들이 앙상한 햇빛에 빛나고 침엽수들이 줄지어 서 있다. 본래 두 개의 강은 약속을 하고 만날 수 없다. 삶과 죽음의 두 줄기는 언제든 우연히 마주서고 합쳐진다. 비로소 유해의 시간에 다다를 무렵 두 강은 고요한 강을 이룬다. 빈 배가 고요한 시간의 명상적인 순간에 머물 때 모든 존재의 부정성은 살아난다. 집착의 계기들도 모두 버리고자 할 때 각성의 시간이 다가오기 때문이다. “강 만나러 가다/끝내 못 만난 강”은 자연스러운 결과이며 순치된 자의 시선이 드러난 결과이다.

존재론적 순례는 자연 그리고 타인들과의 교감을 하게 해주는 기능을 한다. 이것은 분리 혹은 대립성의 원칙을 초월하게 해주는 공동체적 이상에 의거한다. 방랑은 어떤 의미에서는 나와 자연의 통합성을 가져다 준다. 그것은 또한 나와 타인의 통합성 역시 가져다 준다. 방랑은 작은 개인으로서의 나의 총체적인 거대한 나의 안으로 인도한다. 모든 것은 자신과 사물 내에 존재하는 신적인 것을 일깨워준다. 이것을 우리는 ‘사회적 신’이라고 부를 수 있다.

시인이 보여주는 존재론적 순례는 삶의 시간을 죽음의 시간으로 전환하려는 사유의 형식이다. 이를 위한 교감은 타인 뿐 아니라 사물들, 자연의 대상과도 이루어진다. 이러한 통합성의 발현, 즉 자기안의 총체성을 발견하려는 행위, 그것이 지니는 신적인 것에 대한 일깨움이야말로 황동규가 1990년대를 이해하는 중요한 방법이었음이 드러난다.

바람을 이불처럼 덮고

화장(化粧)도 해탈(解脫)도 없이

이불 여미듯 바람을 여미고

마지막으로 몸의 피가 다 마를 때까지

바람과 놀게 해 다오.

- 「풍장 1」, 부분(190쪽) (이하 밑줄 강조는 인용자)

이 세상 가볍게 떠돌기란

양말 몇 켤레면 족한 것을.

헤어지면

기워 신고

귀찮아지면

헤어지고

(소금쟁이처럼 가볍게

길 위에 떠서)

아 안보이던 것이 보인다.

- 「풍장 12」, 부분(205쪽)

수인선 협궤차를 내려 걷는다.

하늘에서 문득 기러기 소리 그치고

산 뒤에 숨는 수척한 산

채 사라지려다 만다,

(...)

시간 뒤에 숨어 있는 시간?

- 「풍장 51」, 부분(249쪽)

황동규는 '바람'을 통해 '가벼움'의 속성을 지향하며, '시간 뒤에 숨은 시간'을 찾아가는 존재론적 순례를 이어가고자 한다. 실존적 유한성에 대한 노마드적 각성은 자연과 통합적 계기를 마련하고자 하는 의지의 결과이며 새로운 자아에 대한 발견을 위한 시적 이행이다. 그 길의 끝, 지속적으로 '가고 걷는' 과정에서 그의 방랑이 시작되고 이어지는 길,

세상 뜰 때

잠시 들러가도 좋다고 허락된다면

(마지막 길이니 나 같으면

꽤히 웃으며 허락하리라)

하나는 정선 몰운대

하늘재 터널 뚫려 관광지 되기 전

이제는 추억의 몰운대?

아, 관광지 되기도 그리운 몰운대.

그리고 또 하나는

지도 들여다보면서도 계속 남몰래 길 잃는

이 피렌체 거리.

- 「피렌체 시편 4」, 부분(326쪽)

즉, “물운대”에서 “피렌체”까지의 긴 여정은, 다시 되돌아와야 한다는 점이 숙명적이 듯, 모든 낯선 것들에 대한 동경의 종말이자 ‘밖’에 대한 사유가 다다른 재영토화의 과정을 보여준 것이었다. “언젠가 마음 더 챙기지 말고 꺼내놓을 자리는/방파제 끝이 되리/(...)바다로 나가다 걸음 멈춘 방파제/환한 그 끝”(「방파제 끝」(328쪽)에 그의 방랑은 도달한 것이다.

4. 결론

황동규시의 존재론적 여정은 1990년대에 이르러 방랑의 시적 방법론을 통해 근대성의 근간에 반성적으로 도달하게 된다. 그것은 근대성의 ‘밖’이자 유한한 실존성의 ‘밖’을 향한 사유로 설명할 수 있다. 절대적인 관점에서 ‘밖’의 의미는 설정하기 어렵지만, 현존하는 세계에 대한 근본적인 사유를 통해 비판적 수용이 가능하다는 점에서 볼 때 그것은 하나의 이론적이며 해석적 새로움을 제시할 수 있는 바, 이는 노마디즘의 일상화, 일상화된 노마디즘의 시적 구현으로 명명할 수 있다. 특히 M.마페졸리가 제시하고 있는 노마디즘은 최근의 포스트모더니즘의 양상과 유사성을 지니면서도 생활세계의 영역에서 실천적이며 구체적인 대응양상을 가졌다는 점에서 유의미하다.

노마디즘은 근대국가의 전체성에 대한 비판을 통해 공동체가 지니는 무한한 동일성에 대한 저항을 가능하게 하고 근대적 가치가 지니는 ‘통제 가능한 울타리’에 대한 반성적 고찰을 구현한다. 세계의 유한성 및 물리적 제한을 극복하고 모든 움직임 속에서 생성하는 존재론의 근간을 새롭게 마련하고자 한다. 노마디즘은 움직임을 통해 이질성을 내면화하고 경험을 확장시키며 다양성과 복합성을 이해하는 계기를 구축한다. 특히 시적 여행, 방랑은 도시적인 삶의 변두리를 지향하지만 동일성과 반복성에 대한 변화를 일깨우면서 바깥으로 향하는 사유를 통해 자본주의적 근대성을 성찰하게 한다. 황동규의 1990년대 시는 방랑과 여행, 길 떠남의 과정을 지속적으로 천착하여 새로운 지평을 형성하는데, 이는 초기시부터 줄곧 이어왔던 존재론의 시적 해석과정이라 할 수 있다. 노마디즘의

시적 실천을 통한 '밖'에 대한 사유가 근대적 삶과 실존적 생의 본질적인 맥락으로 이어지는 과정을 목격한 것이다.

참고문헌

1. 기본자료

황동규, 『물운대행』, 문학과지성사, 1991

-----, 『미시령큰바람』, 문학과지성사, 1993

-----, 『풍장』, 문학과지성사, 1995

-----, 『외계인』, 문학과지성사, 1997

-----, 『황동규시전집 Ⅱ』, 문학과지성사, 1998

2. 논문 및 단행본

강희진, 「담딘수레 우리양카이 시에 나타나는 노마디즘 양상 연구」, 『인문학연구』, 충남대학교 인문과학 연구소, Vol. 59, No 3, 2020

김 현, 「황동규를 찾아서」, 『전집3』, 문학과지성사, 1993.

김 현, 「의미없는 세계에서 살기」, 『황동규문학선 - 풍장』, 나남, 1984, 417쪽

김무경, 『자연 회귀의 사회학- 미셸 마페졸리』, 살림, 2007, 238쪽.

김주연, 「역독성과 달관」, 황동규, 『물운대행』, 문학과지성사, 1991, 136쪽

변찬복, 박종호, 「기행 시에 나타난 죽음의식- 황동규의 『풍장』연작시를 중심으로」, 『인문학논총』, 경성대학교 인문과학연구소, 제34집, 2014

송영민, 강준수, 「배낭여행의 노마디즘적 고찰」, 『관광학연구』, 제38권 제2호, 한국관광학회, 2014

이승규, 「황동규 시에서의 '여행' 연구- 1980~1990년대 시를 중심으로」, 『돈암어문학』,

돈암어문학회, Vol. 33, 2018

최영주, 「노마디즘의 수용상황 분석과 이해」, 『프랑스학연구』, 프랑스학회, 52집, 2010, 5, 389-390쪽.

최항섭, 「노마디즘의 이해: 들뢰즈와 미페졸리의 논의를 중심으로」, 『사회와 이론』, 한국이론사회학회, 통권 제12집, 2008, 174쪽.

하응백, 「풍장과 더불어」, 『문학으로 가는 길』, 문학과지성사, 1996, 281쪽

한원균, 「등단 50주년의 두 시인」, 『고은이라는 타자』, 청동거울, 2011

한원균, 「김명인 시의 '길' 이미지 전개 양상」, 『한국문예창작』, 제22권 제1호 2023, 4

한원균, "Nomadism and Critique of Modernity : Focusing on the Maffesoli's Concept of Nomadism", Literatur, "Language and Civilization", International Literary Symposium in Tbilisi, Georgia 2023

G, 들뢰즈, F, 가타리, 김재인 옮김, 『천개의 고원』, 새물결, 2003, 591-667쪽

J, 아탈리, 이효숙 옮김, 『호모노마드 유목하는 인간』, 지식하우스, 2005, 121쪽.

M, 마페졸리, 최원기. 최항섭 옮김, 『노마디즘』, 일신사, 2008. 27쪽.

M, 마페졸리, 박정호. 신지은 옮김, 『부족의 시대』 문학동네, 2000, 148-152쪽,